

DESAFIOS DA GESTÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA CARNE DE FRANGO

Jéssica Aparecida da Silva, FATEC Zona Leste, jessica.silva211@fatec.sp.gov.br

Marcelo Hiroshi Saito Cardoso, FATEC Zona Leste, marcelo.cardoso20@fatec.sp.gov.br

Regiane de Fatima Bigaran Malta, FATEC Zona Leste, regiane.malta@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Em busca de alimentos saudáveis e nutritivos, pessoas do mundo inteiro tem a carne de frango como um dos principais meio de alimentação. Essa proteína, para chegar nas mãos dos consumidores, necessita de cuidado redobrado, já que sua finalidade é o consumo humano. A armazenagem, o transporte e a distribuição, se não realizada de forma correta, pode contaminar alimentos e prejudicar a saúde do seu consumidor, principalmente da rede de frios, que precisam ser transportados corretamente para preservar os alimentos. O presente trabalho tem o objetivo de evidenciar os principais desafios enfrentados na entrega de alimentos da rede de frios e enfatizar como a tecnologia colabora com a logística. Uma entrevista realizada com o gestor de uma avícola mostra os cuidados com transporte e armazenagem que a carne de frango exige, e que quando não realizado corretamente, pode prejudicar toda uma logística, inclusive gerar desperdícios. Através da entrevista e pesquisas foram mapeados os cuidados necessários para o transporte e distribuição, desde a acomodação no caminhão até a temperatura controlada no baú frigorífico, e também como a tecnologia tem colaborado na eficiência dos processos.

Palavras-chave. *Avicultura, Logística, Carne de Frango, Rede de Frios.*

ABSTRACT. In a search for healthy and nutritious food, people all over the world have chicken meat as one of the main means of food. To reach the consumers' hands, this protein needs extra care, as its purpose is human consumption. Storage, transport and distribution, if not carried out correctly, can contaminate food and harm the health of its consumer, especially from the cold chain, which needs to be transported correctly to preserve the food. This work aims to highlight the main challenges faced in the delivery of food from the cold chain and emphasize how technology collaborates with logistics. An interview carried out with the manager of a poultry farm shows the care with transport and storage that chicken meat requires, and that when not done correctly, it can harm the entire logistics, including generating waste. Through the interview and research, the necessary care for transport and distribution was mapped, from accommodation in the truck to the controlled temperature in the cold storage, and also how technology has contributed to the efficiency of the processes.

Keywords. *Poultry farming, Logistics, Chicken Meat, Cold Chain.*

1. INTRODUÇÃO

A carne de Frango possui minerais, gorduras e vitaminas. Por ter essas características e ser relativamente mais barato que outros tipos de carnes, conquista um mercado consumidor cada vez mais exigente. A busca por alimentação mais saudável e nutritiva foi um dos fatores para o Brasil virar uma potência no mercado de frango. Um outro fator importante é o curto ciclo produtivo do setor avícola que dura 45 dias entre nascimento e abate. A tecnologia investida por empresas no setor da avicultura e a competitividade do setor, faz com que o processo produtivo do frango (desde granjas super estruturadas até a modificação genética) seja aperfeiçoado continuamente (SILVA; BUENO; ROCHA, 2020).

Conforme dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os números mostram que o mercado interno de frango está em alta e a região sul é o maior produtor de carne de

frango do Brasil, com 60,8% (IBGE, 2019). O Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (DEPEC, 2019), expõe que entre 1995 e até o início de 2019, o consumo doméstico de carne de frango chegou a 45,3 quilos por habitante ao ano. Com dados de 2018 nota-se que o frango é líder no mercado de carnes no Brasil com 49,4% da produção nacional, seguido da carne bovina com 36,6% e carne suína com 13,9%.

Com o avanço do consumo identificou-se o crescimento da economia, onde a logística tem papel fundamental na gestão da cadeia de suprimentos e, como os clientes estão cada vez mais exigentes impulsionam um setor eficaz e com produtos com maior qualidade, as empresas buscam ser mais eficientes na entrega melhorando assim os custos logísticos. Para que o processo de transporte funcione adequadamente diversos fatores são levados em conta, sendo o processo de transportes da carne de frango o foco desse estudo.

A carne de frango é um produto perecível e que tem prazo estipulado para a entrega e consumo, aumenta a responsabilidade e comprometimento do fornecedor, que por sua vez precisa de ferramentas para o transporte e manuseio a fim de reduzir os desperdícios. Por este motivo os gestores, além de atender as obrigações desse segmento e às normas da ANVISA, buscam a tecnologia para inovar e otimizar a logística das entregas de maneira inteligente, garantindo maior produtividade e lucratividade através de soluções logísticas na movimentação, conservação e no transporte dos produtos.

O presente trabalho busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: Como é realizado o transporte de carne de frango? Sendo o objetivo geral mapear os principais cuidados e desafios logísticos na entrega da carne de frango. Evidenciando como a tecnologia pode colaborar com a eficiência desse processo, já que o frango é um alimento perecível e tem prazo para o seu consumo. Esse artigo está dividido em 5 partes: Primeira parte introdução; A segunda parte a fundamentação teórica, onde pesquisas sobre o transporte de cargas, modal rodoviário, alimentos perecíveis, rede de frios, carne de frango foram realizadas; Terceira parte materiais e métodos; Quarta parte resultado e discussão, na qual uma entrevista foi realizada com um gestor de uma avícola que nos contou sobre a logística da carne de frango, principais desafios e melhorias; Por último, a conclusão. Esse estudo pode contribuir com transportadores que buscam gerir sua logística de forma eficiente em grandes centros urbanos, principalmente os atores que fazem parte da cadeia de suprimentos da carne de frango.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na fundamentação teórica foram citados autores que com seus trabalhos, auxiliaram na pesquisa voltada a diversas área como o transporte, o alimento perecível refrigerado e a tecnologia.

2.1. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

A logística é um processo que visa a eficiência e/ou economia, através de funções desempenhadas (como opções de transportes e localização de ponto de redistribuição, por exemplo) por pessoas internas ou externas que devem sempre cumprir um objetivo (KASILINGAN, 1998).

A logística de transporte é definida, basicamente, como o modal de transporte que irá realizar as entregas das mercadorias com integridade, menor prazo, em maiores quantidades e com menores custos, ou seja, o modal utilizado gera uma competição de serviços (BALLOU, 2001).

No Brasil, o modal mais utilizado é o rodoviário, que utiliza rodovias, estradas, ruas e outras vias pavimentadas ou não. Esse modal apresenta valores de fretes mais elevados que os modais ferroviários e hidroviários. É recomendado para transportar mercadorias de alto valor e perecíveis, e não recomendado para mercadorias agrícolas a granel. Geralmente o transporte é realizado através de veículos automotores como carros, autocarros e caminhões.

O setor de transporte passou por uma grande transformação devido ao número de pavimentações realizadas em rodovias pelo governo federal. Os números da Confederação Nacional de Transportes (CNT, 2021) mostram que de 2011 a junho de 2021, a rede planejada de malha rodoviária federal está aumentando. Em 2007, foi aprovada a Lei nº11.442 que regulamenta o exercício da atividade de transporte rodoviário de cargas no Brasil e tendo como órgão regulador a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT (BRASIL, 2007).

2.1.1. PROCESSOS DE TRANSPORTE DE CARGAS

Os processos de transportes de cargas são complexos e divididos em etapas para que haja o controle de toda a movimentação da mercadoria, a fim de fazer os reparos necessários e amenizar impactos.

Para Ferreira e Ribeiro (2002, apud NOVAES, 2001) classifica os serviços operacionais logísticos oferecidos em grupos, sendo um deles de operadores baseados em ativos que são caracterizados por terem investimentos próprios como transporte e armazenagem para locação a terceiros, o outro grupo são os de operadores baseados em administração e tratamento de informação e que não possuem investimento próprio mas fornecem recursos humanos e sistema para administrar as funções logística, e um terceiro grupo que é envolvido por esses dois grupos e é denominado híbrido, no qual oferece serviços físicos e logísticos ao mesmo tempo.

Já para Fernandes (2012, p.10) as estratégias operacionais logísticas se dividem em três atividades que são armazenar, transportar e distribuir. Um processo de transporte de cargas eficiente possibilita que um alimento perecível que só é encontrado em uma determinada época do ano e local, seja encontrado em qualquer lugar do mundo ainda em estado próprio para consumo.

2.1.2. TRANSPORTE DE ALIMENTOS

Os alimentos são mercadorias que tem um diferencial quando se trata do seu transporte e armazenagem. Seu diferencial irá definir o tempo de conservação e preservação do produto. Cuidados específicos precisam ser tomados para que tudo chegue da melhor forma possível e adequado para o seu consumo. Podemos considerar cargas de alimentos as frigoríficas (perecíveis, congeladas ou refrigeradas) e as cargas líquidas (que precisam de cuidados quanto a armazenagem, principalmente as que possuem embalagens de vidro e as que precisam de refrigeração para manter sua conservação, como os iogurtes e queijos). As cargas perecíveis são aquelas que possuem prazo para consumo e que precisam manter a temperatura adequada sem os congelar. Todo cuidado é necessário para que não haja contaminação e risco de saúde para seus consumidores (SAMEL, 2017).

2.1.3. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS PERECÍVEIS

De acordo com Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2020), perecível caracteriza alimentos passíveis de deterioração ou composição, que exige condições especiais de temperatura e arejamento para manutenção de suas características orgânicas. As cargas perecíveis têm como fatores fundamentais o controle de higiene, a temperatura fria e o tempo de transporte. Por ser uma mercadoria de consumo humano, os cuidados devem ser redobrados para garantir sua integridade e impedir sua contaminação. Por isso, é proibido transportar essas mercadorias com outros tipos de mercadorias e os alimentos devem conter embalagens fechadas, impermeáveis e resistentes.

Os perecíveis necessitam de cuidados especiais, por isso, fatores como tempo, temperatura e armazenagem são essenciais. São alimentos de curta duração como carne, peixes, frutas, legumes, verduras e lácteos, que podem ser refrigerados ou congelados para prolongar sua conservação. Os congelados são mantidos em temperatura igual ou inferior a -18°C e os refrigerados entre 0°C e 7°C (SÃO PAULO, 1991).

O veículo para o transporte desses alimentos precisa possuir contentores isotérmicos que permitem manter a temperatura, precisam ser bem higienizados, impermeáveis, fáceis de limpar e desinfetar, as paredes inferiores do baú devem ser lisas e brancas (Figura 1).

As embalagens devem ser incolores ou transparentes, não serem armazenadas com mercadorias diferentes, por exemplo, carnes com legumes e verduras ou carne de frango. Em casos de carne de frango, devem ser empilhadas em caixas plásticas perfuradas ou empilhadas em suportes com grelhas. Na embalagem deve conter informações como data de fabricação e a data de validade, conter também instruções do fabricante que podem colaborar com a conservação do alimento, como por exemplo a temperatura que deve mantê-lo.

Figura 1 – Baú de caminhão frigorífico

Fonte: Autores (2021)

A Portaria CVS-15, de 7.11.91 (Tabela 1) exige que os alimentos devem ser transportados em veículos com controle de temperaturas interna, recomendadas de acordo com a característica do alimento que for transportado. Se o que for transportado precisar de refrigeração, a temperatura deverá estar entre 4°C e 7°C . Se precisar de resfriamento, a temperatura será entre 6°C e 10°C ou conforme a

especificação do fabricante na rotulagem. Os alimentos que precisar de congelamento, a temperatura será entre -18°C e -15°C . Se precisar de aquecimento, a temperatura deverá ser acima de 65°C .

Tabela 1: Características mínimas necessárias aos meios de transportes, de acordo com o tipo do produto

Características do Transporte	Tipo do Produto	Exigências
Transporte Aberto	- Leite cru em vasilhames metálicos fechados; bebidas engarrafadas; hortícolas e similares	- Constituído de material atóxico, de fácil limpeza e desinfecção. - Não deve ocasionar danos ou deterioração d
Transporte aberto com proteção	- Biscoitos; balas e chocolates; cereais e grãos a granel; cereais e grãos pré-embalados, seus derivados farináceos e alimentos processados à base de grãos e cereais; condimentos, temperos e especiarias; café; doces em pasta; água mineral pré-embalada; massas alimentícias secas; óleos; pós para preparo de alimentos e alimentos desidratados; sal; açúcar e adoçantes dietéticos; alimentos em geral acondicionados em embalagens hermeticamente fechadas (ex.: latas, vidros, filmes plásticos, tetra bick, etc.); similares	- Constituído de material de fácil limpeza e desinfecção; - Protegidos com lona, plásticos e outros.
Transporte fechado à temperatura ambiente (baú, containers e outros)	- Pão e produtos de panificação; produtos cárneos salgados, curados ou defumados; pescado salgado ou defumado; produtos de confeitaria; similares	- Constituído de material atóxico, resistente, de fácil limpeza e desinfecção - Imobilidade dos recipientes para garantia de integridade dos produtos.
Transporte fechado, isotérmico ou refrigerado	- Carnes e produtos cárneos, sucos e outras bebidas a granel, creme vegetal e margarina, alimentos congelados ou supergelados, sorvetes; gorduras em embalagens não metálicas, produtos de confeitaria que requeiram temperatura especial de conservação; refeições prontas para consumo; similares	- Constituído de material liso, resistente, impermeável e atóxico. Conservação: - Quente: acima de 65°C . - Refrigerado: 4° a 6°C . - Resfriado: 6° a 10°C e/ou conforme especificações do fabricante. - Congelado: (-18°) a (-15°C) - Termômetros em perfeitas condições de funcionamento. - Estrados, prateleiras, caixas, ganchos removíveis para facilitar a limpeza e desinfecção.

Fonte : Portaria CVS-15, de 7.11.91 (1991)

O armazenamento não deve ser voltado apenas para a otimização do aproveitamento do espaço ou questões relacionadas à refrigeração, é importante levar em consideração também os conceitos logísticos. No recebimento e na expedição, se os produtos transportados estão paletizados, as

transferências e transbordo são mais eficientes. Na estocagem, é importante levar em conta a possibilidade de acesso direto ao produto e a quantidade de vezes que ele é acessado para evitar os riscos de contaminação.

2.2. REDE DE FRIOS

A conservação de alimentos a baixa temperatura é utilizada com a finalidade de aumentar o seu prazo de validade. As baixas temperaturas podem manter a mercadoria refrigerada ou congelada. As mercadorias refrigeradas são aquelas que a temperatura de conservação varia entre 4°C e 7°C, e as mercadorias congeladas variam entre -18°C e -15°C (Tabela 2).

Tabela 2 - Refrigeração indicada pelo fabricante para alguns alimentos

Produtos	Temperaturas de refrigeração
Leite tipo C	
Leite fermentado	Até 10 °C
Queijo minas frescal	
Manteiga	
Queijo tipo <i>Petit Suisse</i>	1 a 10 °C
Iogurte	
Requeijão	-10 a 1 °C
Manteiga	1 a 8 °C
Fígado de galinha	
Linguiça mista	
Corte de frango congelado	-12 °C
Linguiça toscana	
Sobrecoxa congelada	
Mini quiche	
Canjinha de frango	-18 °C

Fonte: OLIVEIRA, MATOS, CRUZ, 2019

A câmara fria é um grande refrigerador que possui isolamento térmico e paredes impermeabilizadas, e que são utilizadas para a estocagem de mercadorias perecíveis em supermercados e armazéns e que tem sua temperatura controlada através de sensores e termômetros. Segundo a NBR 14701 (ABNT, 2001), é obrigatório que antes da entrada do alimento na câmara fria a temperatura seja reduzida e estabilizada por pelo menos 15 minutos.

2.3. EMBALAGEM

A embalagem é fundamental para a eficiência do processo logístico. As mercadorias devem ser entregues no tempo correto, ao menor custo possível e com condições adequadas. Em relação a

embalagens para alimentos, Jorge (2013) a descreve como uma barreira contra a deterioração química, física e microbiológica. Suas funções são proteger, conservar, informar e informar o consumidor. As embalagens podem ser feitas de diversos materiais, como vidro, metal, plástico, papel, e são classificadas como flexíveis, rígidas ou semirrígida, e possuem 3 níveis. As primárias ficam diretamente em contato com o produto conservando e fazendo a contenção com qualidade e segurança, as secundárias são responsáveis pela proteção físico-mecânica e ainda informar as características dos produtos. As terciárias acondicionam as primárias ou secundárias, como por exemplo, em caixas de papelão ou de plástico.

2.4. MERCADO AVÍCOLA

2.4.1. MERCADO INTERNO DE FRANGO

O mercado interno do frango está em alta conforme dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2021). Comparando o volume de produção, em 2020 o Brasil produziu 13,845 milhões de toneladas de carne de frango, 4,5% maior do que em 2019 (Gráfico 1).

O maior produtor nacional é o Paraná com 35,47%, seguido por Santa Catarina (14,88%) e Rio Grande do Sul (14,02%). Segunda a ABPA, ainda com dados de 2020, o Brasil foi o terceiro maior produtor, sendo o primeiro lugar os Estados Unidos (20,239 milhões de toneladas) e em segundo a China (14,600 milhões de toneladas).

Fonte: ABPA (2021)

2.4.2. EXPORTAÇÃO DA CARNE DE FRANGO

A exportação da carne de frango cresceu significativamente em 2021. Conforme dados da ABPA (2021), até o mês de julho o Brasil fechou com 2,668 milhões de toneladas embarcadas. Em 2020 o país fechou com 4231 mil toneladas (Gráfico 2). Esse número, se comparado ao mesmo período de 2020 (2,471 milhões de toneladas), teve um crescimento de 7,98%. Paraná (40,19%), Santa Catarina (23,39%) e Rio Grande do Sul (16,45%) lideram o ranking nacional de exportação.

Entrando na área de receita, entre janeiro e julho de 2021 as vendas chegaram a US\$ 4,216 bilhões, 15,7% mais que o mesmo período de 2020 (US\$ 3,642 bilhões).

Gráfico 2: Exportação Brasileira de Carne de Frango

Fonte: ABPA (2021)

Segundo avaliação do presidente da ABPA:

Com mercados de alto valor agregado ocupando os primeiros postos entre os principais destinos, houve uma forte elevação no resultado das vendas de julho, com impacto direto no saldo do ano. Neste contexto, houve o natural repasse dos custos de produção, que tem impactado os preços da proteína animal não apenas do Brasil, mas também no mercado internacional. (SANTIN, 2021, p. 1).

Gráfico 3: Top 10 importadores de frango do Brasil, Jan-Jul 2020

Fonte: USDA (2020)

Ainda em 2021 o maior cliente do Brasil é a China, para onde foi exportado 63,1 mil toneladas no mês de julho, seguido do Japão com 35,7 mil toneladas e Emirados Árabes Unidos com 34 mil toneladas (Gráfico 3).

2.5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA

Conforme os anos passam, mais a tecnologia está agregada à rotina das pessoas, seja ela ligada para o conforto ou para o trabalho. A tecnologia voltada à área empresarial tem possibilitado às empresas em geral uma grande redução de custo, melhoria na qualidade e um aumento na organização e controle de seus produtos e serviços, ou seja, desenvolve e fornece soluções para tornar mais organizada as operações.

2.5.1. ERP

ERP, conhecido como Enterprise Resource Planning, são softwares para armazenar dados na nuvem, que podem se interligar para troca de informações. Independente do fabricante, os softwares favorecem as áreas do financeiro e a produção (REIS, 2021)

2.5.2. TMS

O Transportation Management System (TMS) é um software modular incorporado ao ERP que pode dependendo da necessidade, pode ser totalmente customizado à logística, gerando assim uma grande quantidade de dados que se interligam controlando e gerenciando a área de transportes (REIS, 2021) Proporciona benefícios para a empresa como redução de custos, agilidade no planejamento das operações, tem compatibilidade com outros sistemas, possibilita compartilhamento de informações e aperfeiçoar o relacionamento com os clientes e tem como foco o fluxo de materiais e informações sobre processos logísticos e com isso aprimorar os processos de armazenagem e distribuição, modernizar os métodos de controle e agilizar a execução das atividades.

2.5.3. TECNOLOGIA MÓVEL

Muitos softwares utilizados hoje em dia são integrados com todas as áreas da empresa. Desse modo, um aplicativo para celular ou tablet ajuda a informar ou executar uma tarefa aos determinados setores. Eles são criados para atender à necessidade de um determinado cliente e são divididos em diversas categorias. Os aplicativos mobile para logística, são soluções tecnológicas que ajudam o usuário a reduzir custos, controlar melhor a operação, otimizar o trabalho e ter melhor desempenho em suas tarefas, ou seja, melhora a produtividade e a organização da empresa, evitando erros no processo. Além de ter um acompanhamento do deslocamento da carga e passar indicadores em tempo real, e gerar relatórios sobre o tempo que o caminhão demorou por exemplo para ser carregado e descarregado.

Os TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) são ferramentas que facilitam a sociedade e favorecem a socialização. Uma dessas ferramentas é a telefonia móvel, onde podemos falar sobre o celular, que é utilizado para difusão de ideias como interação, conectividade e mobilidade (FEITOZA;

PIMENTEL, 2017). Em 2020 tivemos no mundo 5,2 bilhões de usuários únicos de assinantes de celular e a tendência mundial para 2025 indica que esse número irá aumentar para 5,7 bilhões (GSMA, 2021).

Os smartphones e seus muitos aplicativos revolucionaram a geração atual, e assim como outros ramos, o setor do transporte vem cada vez mais aderindo à tecnologia, fazendo com que haja um grande desenvolvimento nesta área. É de fundamental importância que essa colaboração ajude no desenvolvimento de soluções cada vez mais inteligentes para o deslocamento em grandes cidades como São Paulo (DIAS; RIBEIRO, 2019).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O método de pesquisa utilizado é de natureza aplicada afim de produzir conhecimentos para aplicações práticas e a abordagem qualitativa. Os objetivos dos estudos utilizados são descritivos devido as pesquisas e entrevistas realizadas com gestor de uma avícola na qual nos apresentou casos que estavam prejudicando seus processos logísticos e que agora foram solucionados, o que faz dessa pesquisa também explicativa e participante. O método científico utilizado é o dedutivo e também pesquisas bibliográficas com base em artigos, livros e sites.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os autores realizaram uma entrevista no dia 30 de setembro de 2021 com o gerente de uma avícola, situada em Rio Claro (Figura 2) no interior de São Paulo, para falar sobre o processo de logística, dificuldades e melhorias que ele vivenciou e vivencia até hoje.

Figura 2 – Avícola em Rio Claro

Fonte: Autores (2021)

O gerente relatou que gerencia a frota que realiza entregas em São Paulo desde 2019. Começou a realizar atividades na empresa em 2006 como motorista e devido ao seu alto conhecimento e experiência tornou-se gerente de logística da empresa.

O entrevistado afirmou que a empresa atua a mais de 5 décadas no ramo de carne de frango e que o forte é o frango resfriado (não trabalham com o frango congelado), ou seja, não operam com estoque. Para explicar melhor como funciona a questão do frango resfriado, o entrevistado usou um exemplo dizendo que, se um cliente faz um pedido de 20 toneladas de frango para entregar em uma terça-feira, apesar do frango ter validade de 30 dias, essas 20 toneladas de frango são abatidas e preparadas um dia antes da entrega. Eles abatem conforme a demanda de vendas, pois não possuem câmaras frias. O entrevistado explicou que o frango deve ser transportado em caixas plásticas (figura 3). Isso foi algo que eles começaram a usar há algum tempo e tem dado certo, pois anteriormente utilizavam caixas de papelão (figura 4) na qual acabavam rasgando por conta da umidade, principalmente nos casos de devolução de mercadoria, o qual informou que é colocado gelo dentro delas para manter a temperatura até que chegue o dia seguinte e ela seja devolvida para a graxaria (local de reciclagem do abatedouro) na matriz em Rio Claro. O tempo que o frango aguenta dentro do transporte sem refrigeração não passa de 2 horas, caso o tempo ultrapasse, a mercadoria é perdida, pois fica imprópria para consumo.

Figura 3 – Frango acondicionado em caixa plástica

Fonte: Autores (2021)

Figura 4 – Frango acondicionado em caixa papelão

Fonte: Autores (2021)

O carregamento do transporte (figura 5) que vem de Rio Claro é feito conforme a roteirização que é feita por lá, ou seja, o primeiro transporte que irá sair para realizar as entregas em São Paulo tem os pedidos colocados por último no caminhão e assim que for realizado o transbordo (figura 6), será o primeiro pedido a sair para carregamento.

Figura 5 – Caixas Armazenadas no Transporte

Fonte: Autores (2021)

Figura 6 – Realizando o transbordo

Fonte: Autores (2021)

Foi perguntado ao entrevistado qual a possibilidade de ocorrer erro no processo de carregamento e respondeu que se for feita a “programação” das entregas na ordem certa, irão seguir aquela sequência na hora que forem carregar o transporte. Ainda sim enfatizamos “E se ocorrer?” Ele nos respondeu que é realizada a conferência (figura 7) para ver se a mercadoria que foi carregada está no seu transporte devido, se não estiver, a saída daquela mercadoria é barrada.

A empresa começou a usar a tecnologia a seu favor, pois segundo o gestor, uma das maiores dificuldades que ele encontrava no dia a dia era a realização da programação de entregas feitas na prancheta a mão, não tinha muitos registros. Agora com a implantação do portal de vendas, assim que o pedido é fechado pelo vendedor, já aparece para o cliente e o pedido aparece para o transporte daquela região.

Outro problema que ele apresenta é algo relacionado aos clientes e que faz parte da rotina, a questão dos atrasos nas entregas. Se um cliente demora um pouco mais para receber a mercadoria, acaba atrasando toda a logística, pois os clientes têm horário para recebimento. Ele diz que o desafio é conversar e convencer o cliente a receber aquela mercadoria para que ela não volte e tenha uma perda. O processo logístico passado pelo entrevistado está exibido na figura 8.

Figura 7 – Conferência da Saída do Frango do Transporte

Fonte: Imagem do autor (2021)

Figura 8 - Processo Logístico da Carne de Frango

Fonte: Adaptado entrevista com Gestor de Frotas (2021)

5. AGRADECIMENTOS

E até aqui, o Senhor nos sustentou!

Queremos agradecer primeiramente Deus, por ter nos ajudado a chegar até aqui.

Agradecemos aos pais Gilbes Cardoso e Dalila Yuriko e aos pais José Dias e Maria Rita Silva por cada incentivo, por acreditarem que poderíamos chegar até o final desse artigo, ainda que os contratempos aparecessem.

Agradecemos nossa orientadora Regiane de Fátima Bigarim Malta que nos que nos enriqueceu com seu grande conhecimento, sua vasta experiência e sua paciência para que pudéssemos concluir nosso artigo.

Não podemos deixar de agradecer também Mariza Cardoso, Ricardo Hiroaki, Flávio Hidek, Fabiane Costa, Joabe Guimarães e Joel Guimarães, por nos ajudarem desde palavras de incentivo, à recursos, para que esse artigo fosse finalizado.

6. CONCLUSÃO

Esse trabalho atendeu ao objetivo geral ao mapear que os cuidados no transporte e distribuição da carne de frango em veículo adequado para controlar temperatura da carne é o fator determinante para essa proteína chegar nas geladeiras de mercados e açougues de forma eficiente e em perfeito estado de conservação, para isso, deve-se fazer um planejamento de cada etapa desse processo.

Constatou-se também, que a forma de armazenamento e embalagem interfere na preservação e qualidade da carne pois, o modo inadequado de carregamento e descarregamento pode contaminar o alimento e com isso colocar em risco a saúde dos consumidores, sem esquecer a atenção com os fatores químicos, físicos e biológicos por se tratar de um produto perecível.

O modal mais utilizado no Brasil é o rodoviário, que utiliza rodovias, ruas, avenidas e estradas como acessos para seus destinos, tendo como veículo utilizado os caminhões que possuem baús com refrigeração, que devem manter o frango resfriado ou até mesmo congelado. A forma que esse alimento é armazenado e embalado interfere na preservação, pois passa por carregamentos e descarregamentos e esses processos podem contaminá-lo.

A tecnologia na logística, assim como em todos os ramos, veio para facilitar a operação das empresas quando o assunto é organização de transporte. O TMS e o Mobile são ferramentas digitais que vieram para gerenciar atividades e executar tarefas de determinados setores através de tablet e celulares. A entrevista realizada com o gestor, que controla a frota de uma avícola em Rio Claro, mostrou como todo o processo e a organização gerenciada pelo sistema implantado, ajudou a melhorar o processo entre todas as áreas da empresa, desde o pedido até a entrega ao cliente.

REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT NBR 14701**: Transporte de produtos alimentícios refrigerados - Procedimentos e critérios de temperatura. São Paulo: ABNT, 2001. 7 p.

ABPA. **Estatística do setor**. ABPA – Associação Brasileira de Proteína Animal, 2021. Disponível em: <<https://abpa-br.org/mercados/>>. Acesso em: 22 de out. de 2021.

ANVISA. **Padrões microbiológicos – Gerência-Geral de alimentos – Gerência-Geral de alimentos –**

Gerência de avaliação de risco e eficácia de alimentos. ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/arquivos-noticias-anvisa/864json-file-1/view>>. Acesso em 28 de out. de 2021.

BALLOU, Ronald H.. Gerenciando a Cadeia de Suprimentos: planejamento, organização e logística empresarial. Porto Alegre: Bookman, 2001. 151-154 p.

BRASIL. **Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007.** Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a Lei no 6.813, de 10 de julho de 1980. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/111442.htm>. Acesso em: 20 de out. de 2021.

CNT. **Painel CNT do transporte – rodoviário.** CNT – Confederação Nacional do Transporte, 2021. Disponível em: <<https://www.cnt.org.br/painel-cnt-transporte-rodoviario>>. Acesso em: 20 de out. de 2021.

DEPEC. **Pecuária.** DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos Pecuária, 2019. Disponível em: <https://www.economiaemdia.com.br/EconomiaEmDia/pdf/infset_pecuaria.pdf>. Acesso em: 28 de out. de 2021.

DIAS, L.A.; RIBEIRO S.K. **Impacto do uso de aplicativos no sistema de transporte.** 33º Congresso de Pesquisa e Ensino em Transporte da ANPET. Balneário Camboriú, 2019. 12 p.

FEITOZA, M.J.S, PIMENTEL, F.S.C. **O uso da tecnologia móvel (celular) no contexto educacional.** Revista EDaPECI São Cristóvão (SE), Alagoas, v.17. n. 3, p. 129-139. dez. 2017.

FERNANDES, K.S. **Logística: Fundamentos e Processos.** In: FERNANDES, K.S. Origem e definição. Curitiba: IESDE Brasil, 2012. E-book. 10 p. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=Lf1EbDKLKNwC&oi=fnd&pg=PA9&dq=processos+logisticos&ots=-tvYmleLHV&sig=3AnHSVbs5gW5HTAcIvKkd0azRzM#v=onepage&q=processos%20logisticos&f=false>>. Acesso em: 08 de nov. de 2021.

GSMA. **The Mobile Economy 2021.** Disponível em: <https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2021/07/GSMA_MobileEconomy2021_3.pdf>. Acesso em: 30 de out. de 2021.

IBGE. **Indicadores IBGE.** IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística., 2019. Disponível em: <https://ftp.ibge.gov.br/Producao_Pecuaria/Fasciculo_Indicadores_IBGE/2019/abate-leite-couro-ovos_201903caderno.pdf>. Acesso em: 23 de out. de 2021.

JORGE, N. **Embalagens para alimentos.** São Paulo: Cultura Acadêmica. Universidade Estadual Paulista, Pró-Reitoria de Graduação, 2013.194 p.

KASILINGAM, R.G. **Logistics and Transportation.** In: Logistics systems analysis, Florida: Springer Science+Business Media Dordrecht, 1998. P.21-22.

OLIVEIRA, S; MATOS, L.T; CRUZ, G. **Avaliação dos sistemas de refrigeração de exposição usados para hortifruti e alimentos em supermercados no Brasil.** VII Semana de Engenharia do Maranhão. Universidade Federal do Maranhão. Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Coordenação de Engenharia Mecânica. Maranhão, 2019. 8 p.

REIS, M. **Sistemas integrado de logística com ênfase no TMS.** XII Fateclog – Gestão da cadeia de suprimentos no agronegócio: Desafios e oportunidades no contexto ATL Mogi das Cruzes, 2021. 11 p.

SAMEL, A.N. **Análise da logística urbana para distribuição de alimentos perecíveis.** 2017. 165 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transportes) – Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 2017

SANTIN, R. **Exportações de carne de frango crescem 16,4% em julho.** ABPA – Associação Brasileira de

Proteína Animal, 2021. Disponível em: <<http://abpa-br.org/exportacoes-de-carne-de-frango-crescem-164-em-julho/>>. Acesso em: 22 de out. de 2021.

SÃO PAULO (Estado). **Portaria CVS-15, de 7.11.91, 1991.** Disponível em: <http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/E_PT-CVS-15_071191.pdf>. Acesso em 28 de out. de 2021.

SILVA, A.L; BUENO, R; ROCHA, A.M.O. **Mercado da carne de frango no Brasil.** Revista Tekhne e Logos, Botucatu, SP, v.11, n.1, Junho, 2020. Disponível em: <<http://revista.fatecbt.edu.br/index.php/tl/article/view/660/399>>. Acesso em: 20 de out. de 2021.

USDA. **Poultry and products Annual.** Disponível em: <https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Brasilia_Brazil_09-01-2019>. Acesso em 22 de out. de 2021.